

**TABIYIY RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA IXTIOFAUNA
BIOXILMA-XILLIGINI SAQLASH
RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES AND PRESERVATION OF
THE BIODIVERSITY OF THE ICHTHIOFAUNA**

Jumabayev B.YE.

Navoiy davlat universiteti

Burieva N.J.

Navoiy davlat universiteti

Bugembayeva A.J

Navoiy davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752532>

Annotatsiya: Maqolada respublikamizda olib borilgan iqlimlashtirish (baliqlar) ishlari to'g'risida ma'lumot berilgan. Iqlimlashgan va kelgindi turlarning (invaziv) suv havzalarimiz ixtiofaunasiga, baliqchilik xo'jaliklarining samaradorligiga ko'rsatib kelayotgan ijobiy va salbiy ta'sirlariga oid fikrlar yuritilgan.

Kalit suzlar: Iqlimlashtirish, ixtiofauna, invaziv, bioxilma-xillik, o'simlikxo'r baliqlar.

Abstract: This article provides information on the acclimatization (fish) work carried out in our republic. Opinions are presented on the positive and negative impacts of acclimatized and invasive species on the ichthyofauna of our water bodies and the efficiency of fish farms.

Keywords: acclimatization, ichthyofauna, invasive, biodiversity, herbivorous fish.

Insonlar uchun modiy va ma'naviy ozuqa beruvchi va shunday ozuqalarni berishga mo'ljallangan barcha manbalar resurslar hisoblanadi. Tabiiy resurslar biosferadagi muhitni, ekologik muvozanatni ta'minlab beruvchi va tashkil etuvchi muhim komponentlar majmuasidir.

Baliqlar ham tabiiy resurslar tarkibiga kiradi, lekin ulardan modiy manba sifatida ho'jalik maqsadlarida foydalanish yaramaydi, baliqlarga biologik tur deb qarash kerak. Muhofaza qilish chora tadbirlari yetarli darajada olib borilmasa baliq turlarining (endemik) soni kamayib, yuqolish havfi tug'ilishi mumkin, natijada amaliy hamda nazariy jihatdan boshqa resurs, biologik tur o'rnini bosa olmaydi yoki almashtirib bo'lmaydi.

Quyida biz baliq resurslaridan oqilona foydalanib, iqlimlashtirish orqali respublikamiz bioxilma-xilligini boyitishga qaratilgan ijobiy va salbiy ishlar to'g'risida fikr yuritmoqchimiz.

Muhim ovlanish ahamiyatiga ega bo'lgan baliqlarni iqlimlashtirish (akklimitizatsiya) jahon baliqchilida samarali usul deb topilgan.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Baliqlarni iqlimlashtirish bu- baliqlarning boshqa yashash sharoitlari (iqlim, oziqlanish sharoitlari va boshqalar) bilan farq qiladigan yangi hududlarda yashab, nasl qoldirishga moslashtirish jarayonidir. Iqlimlashtirish ishlari suv havzalari ixtiofaunasining tur tarkibini (muhim ovlanish ahamiyatiga ega bo'lgan baliqlar) yaxshilash maqsadida o'tkaziladi, chunki eng yuqori mahsuldorlik suv havzasining turli ekologik zonalarini egallagan har hil turdagi qimmatli baliqlar tomonidan to'liq foydalanilganda amalga oshadi.

O'rta Osiyo respublikalari suv havzalarida o'simlikxo'r baliqlarni iqlimlashtirish ishlari bilan dastlab, qo'shni Turkmaniston (Aliev, 1961), Qozog'iston (Goryunova, 1950; Kulenov, 1963) va O'zbekiston respublikalari (Stepanova, 1955; Komilov, 1960; Ledyayeva, 1966; Komilov va Borisova, 1966; Pavlova, 1968; Nuriev, 1967; Nuriev, Kamilov, Godin, 1969) olimlari ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan [4].

O'simlikxo'r baliqlar – oq amur, oq va chipor do'ngpeshonalarning iqlimlashtirilishi Respublikamizda hovuz baliqchiligining rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Qisqa vaqt ichida bu ikki tur baliq yovvoyi shakldan madaniy shaklga aylandi va ularni sanoat usulida ko'paytirib, baliqchilik ho'jaliklarini qimmatli baliq chavoqlari bilan ta'minlashga erishildi.

Iqlimlashtirilgan qimmatli baliq turlari O'zbekistonning tabiiy va sun'iy suv havzalariga juda yaxshi moslashib ketib, respublikamiz ixtiofaunasi bioxilma-xilligini ancha boyitdi. Hozirgi vaqtda bu baliqlar daryo, ko'l va suv omborlarimizda ko'plab uchrashi bilan birga baliqchilik ho'jaliklari iqtisodiy samaradorligining oshishiga ham olib keldi.

Respublikamiz suv havzalariga muhim ovlanish ahamiyatiga ega bo'lgan baliq chovoqlarini iqlimlashtirish jarayonida, ovlanish ahamiyatiga ega bo'lmagan baliq chovoqlari ham tasodifan kelib qolgan. Bugungi kunda, bu kelgindi turlar (invaziv) suv havzalarimiz ixtiofaunasiga, baliqchilik xo'jaliklarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

M.A. Yuldashov va B.G. Kamilovlar [6] ma'lumotlariga ko'ra, XX asrda respublikazaim suv havzalariga Kaspiy, Qora va Boltiq dengizlari, Kavkaz, Rossiyaning Yevropa qismi, Qirg'iziston ko'llari, Qozog'iston baliq xo'jaligi va Uzoq Sharq daryolaridan 47 turdagi baliqlar olib kelingan. Shundan 23 tur baliq maqsadli iqlimlashtirilgan bo'lsa, 24 tur baliq tasodifan kelib qolgan.

Uzoq Sharq faunistik kompleksi vakillari yangi suv havzalarida (baliqchilik hovuzlari, yangi suv omborlari, drenaj suvlarini to'plovchi ko'llar) yaxshi moslashib,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

keng tarqaldi va aborigenlarga qaraganda qandaydir ustunlikka ega boʻlib, bir qator mahalliy mayda baliq turlarini siqib chiqargan [6].

Respublikamiz ixtiofaunasi bioxilma – xilligiga salbiy taʼsir koʻrsatib kelayotgan, tasodifan kelib qolgan baliq turlaridan biri-qirraqorin (*Hemiculter leucisculus* (Basilewsky, 1855) baligʻidir.

Qirraqorin baligʻi 1961 yilda oʻtxoʻr Uzoq Sharq baliqlarini iqlimlashtirish vaqtida tasodifan kelib qolgan. Bu baliq bizning suv havzalarimiz sharoitiga yaxshi moslashib, yildan-yilga koʻpayib bordi va hozirgi kunda respublikamiz biologik xilma-xilligiga hamda suv havzalarimiz ixtiofaunasiga katta darajada zarar keltirmoqda [5].

Qirraqorin baligʻi tanasining uzunligi 29 sm, oʻrtacha uzunligi 16,9 sm. Orqasi yashil-kulrang, qorin qismi oq. Orqa suzgich qanotida oʻtkir tikani bor, tomogʻidan anal teshigigacha tangachalar bilan qoplanmagan kil choʻzilgan. Suvning pH 7,0 va harorati 18 dan 22 °C gacha boʻlgan chuchuk va shoʻrroq suvlarda yashaydi. Baliqlar oziqa ratsionining asosiy qismini zooplankton, hasharotlar, qisqichbaqasimonlar, suv oʻtlari va detrit tashkil etadi [7].

Bu baliqning tabiiy areali Xitoy, Shimoliy va Janubiy Koreya, Gonkong, Yaponiya, Amur daryosi havzasi va Mongoliya hisoblanadi [8].

Gala boʻlib yashaydigan bu baliq, suv havzalari ozuqa resurslari kamayishiga sababchi boʻlib, mahalliy ixtiofaunaga zarar keltirmoqda.

Oqsla (*Sander lucioperca* Linnaeus, 1758) baligʻi 1963 yili Ural daryosidan respublikamizdagi Degrez suv omboriga baliqchilik xoʻjaliklari uchun kam qimmatli, ovlanish ahamiyatiga ega boʻlmagan baliqlar sonini kamaytirishni nazarda tutgan holda iqlimlashtirilgan [1]. Hozirgi vaqtda respublikamizning barcha suv havzalarida uchraydi va asosiy ovlaniladigan baliq turlarining biri hisoblanadi. 1981-2023 yillari Aydar-Arnasay koʻllar tizimida ovlangan baliq miqdorining 10,6 foizini [5] tashkil qilgan. Lekin suv havzalarida bu yirtqich baliq soni haddan tashqari koʻpayib ketsa, muhim ovlanish ahamiyatiga ega boʻlgan baliq va ularning chovoqlari bilan oziqlanib, baliqchilik xoʻjaligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Shuning uchun suv havzalaridagina oqsla baligʻi sonini idora qilib turish lozim.

Amur soxta qumbaligʻi (*Pseudogogobio rivularis*) va amur chebakchasi (*Pseudorasbora parva*) Oʻzbekistonning hamma tekislik suv havzalarida uchraydi [3]. Suv umurtqasizlari va suv oʻsimliklari bilan oziqlanadi. Bu baliq koʻpgina suv havzalaridan turkiston qumbaligʻini siqib chiqarmoqda.

Gambuziya (*Gambusia affinis holbrookii* (Baird et Girard, 1853)) baligʻi vatani Shimoliy Amerika hisoblanadi. Oʻzbekistonga 1929 yili bezgak kasalligiga

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

qarshi kurashish maqsadida iqlimlashtirilgan edi [2]. Hozirgi vaqtda respublikamizning barcha kichik suv havzalarida, koʻlmak va suvi sekin oqadigan suv havzalarida keng tarqalgan. Yillar davomida gambuziyaning soni va areali kengayib borishi sababli respublikamiz suv havzalaridagi muhim ovlanish ahamiyatiga ega boʻlgan baliqlar chovoqlari bilan oziqlanib, baliqchilik xoʻjaliklariga salbiy taʼsir koʻrsatib kelmoqda.

Xulosa sifatida shuni taʼkidlab oʻtish lozimki, maqsadli ravishda olib borilgan iqlimlashtirish ishlari respublikamiz hududida baliqchilik xoʻjaliklarining rivojlanishiga, xalqimizni baliq mahsulotlari bilan taʼminlash masalasini hal qilishda benihoya katta ahamiyatga ega boʻldi. Lekin, suv havzalarimizga iqlimlashtirish uchun olib kelinayotgan baliq turlari va chavoqlari qattiq nazorat qilinmaganligi tufayli ovlanish ahamiyatiga ega boʻlmagan baliq turlarining kelib qolishiga sabab boʻlgan. Hozirgi vaqtda bunday kelgindi turlar respublikamiz biologik xilma-xilligiga, hamda suv havzalarimiz ixtiofaunasiga salbiy taʼsir koʻrsatib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Аманов А.А., Холматов Н.М., Сибирцева Л.К. Акклиматизированные рыбы водоемов Узбекистана. -Ташкент: Фан, 1990.
2. Богданов О.П. Ўзбекистон хайвонлари. -Тошкент: Ўқитувчи, 1983.
3. Мирабдуллаев И.М ва бошқалар. Ўзбекстон ва қўшни худудлар балиқлари аниқлагичи.– Тошкент: “Сано-стандарт” 2011. 108 бет.
4. Нуриев Х. Н. Акклиматизированные рыбы водоемов бассейна р. Зеравшана. -Ташкент: Фан, 1985, -104 с.
5. Хуршут Э.Е. Анализ и прогноз уловов рыбы в Айдаро-Арнасайской системе озер // Сборник статей по проблемам рыбного хозяйства Узбекистана. – Ташкент: KARRLO, 2006. С. 54-59.
6. Юлдашов М.А., Камилов Б.Г. Результаты интродукций чужеродных видов рыб в водоемы Узбекистана. Научные труды Дальрыбвтуза. 2018, -№ 1 (т. 44) -С. 40-48.
7. Elektron resurslar:
8. <https://www.fishbase.se/summary/Hemiculter-leucisculus>.
9. <https://old.bigenc.ru/biology/text/1930804> .